

ЎЗБЕКИСТОН МЕЪМОРИЙ ЁДГОРЛИКЛАРИНИ ТАЪМИРЛАШДА ХАЛҚ УСТАЛАРИНИНГ ТАЖРИБАСИ “КЕЧА ВА БУГУН”

Қаландарова Наргиза Ганиевна

ЎзРФА Санъатшунослик институти таянч докторанти (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218866>

Аннотация. Ушбу мақолада бухоролик халқ усталарининг тарихий ёдгорликларида олиб борган сифатли таъмирлаш амалиётлари, машаққатли меҳнатлари ҳамда, таъмирлаш ишларида устоз шогирд тажрибалари кенг ёритилган. Шунингдек, илк бор - таъмирлаш тарихи, кам ўрганилган архив маълумотлар, қўлёзмалар умумлаштирилиб, таъмирлашда услубларни ўрганиши, таҳлил қилиши тўғрисида сўз боради.

Калим сўзлар: меъмор, ёдгорлик, обида, мақбара, масжид, реставрация.

Ўзбек халқи қадимий, тақрорланмас меъморий асарлари билан бутун жаҳонга маълум ва машҳурдир. Юртимизнинг Самарқанд, Бухоро, Хива, Тошкент, Шахрисабз ва бошқа шаҳарларнинг тарихий обидалари, тарихимизнинг жуда узокдан бошланганининг жонли гувоҳидир. Шулардан Бухоро Марказий Осиёнинг энг қадимий шаҳарларидан бири бўлиб, бутун тарих давомида, кўпгина даврларда Марказий Осиё ҳудудида ташкил топган йирик давлат бирлашмаларининг пойтахти бўлган. Шу сабабли Бухорода ҳар бир даврга тегишли тарихий ёдгорликлари мавжуд ва бу қадимий обидалари ҳали-ҳамон бетакрор жозибаси билан жаҳон аҳлини ҳайратга солиб келмоқда.

Бухорода барпо этилган меъморий обидалар турли асрларга тегишли бўлиб ҳар бири ўз даврда талофатлар кўрган ва тарихий ёдгорликларни кўплари сақлаб қолинмаган. Шундай бўлсада асрлар давомида сақланиб келган бу санъат асарлари бугунги кунда аждоқларимизнинг тақрорланмас мустаҳкам меъморчилик санъатини ўрганишда, уларни тадқиқ этишда таъмирчи халқ усталарининг ўрни бекиёсдир. Бухоро шаҳарда X асрдан бошлаб XVIII асргача кўпгина обидалар барпо этилган бўлиб, ҳақ усталари мажбур эдилар бу ёдгорликларни сақлаб қолишга таъмирлашга.

Маълумки юртимизни бизгача сақланиб қолган меъморий ёдгорликларнинг барчаси вақт ўтиши билан табиий иқлим ва ташқи таъсирлар туфайли эскириб, уларда нураш ва деформацияланиш жараёни кечади. Бундай жараёнларни ёдгорликлардан бартараф этишдек маъсулиятли вазифаси албатта мутахассислар ва халқ усталари томонидан олиб борилиши талаб этилади. Айнан шунга мисол қилиб Бухоро меъморчилик мактабининг анъаналарини ва услубларини ўзлаштирган, тарихий ёдгорликларни таъмирлаш жараёнида ушбу тажрибаларни амалиётда қўллаган бир неча авлодий халқ усталар мисолида тилга оламиз.

1920 йилларда таъмирлаш ишларини бажаришга маблағ танқислиги учун ёдгорликларнинг зарурий таъмир ишларини олиб бориш билан чекланилди, бу билан уларни кейинги бузилишлардан сақлаб қолинди.

1925 йилда қадимий ёдгорликларни муҳофаза қилиш Бухоро комитети “Бухкомстарис” ташкил топади. Уни Бухоро моддий-маданий ёдгорликларни тадқиқ этишга сезиларли ҳисса қўшган археолог Василий Афанасиевич Шишкин бошқарган ва бир қанча таъмирлаш ишларини халқ усталари: уста Иброҳим Хафизов, Раҳим Хаятов, Ширин

Мурадовлар билан биргаликда ҳамкорликда фаолият олиб бордилар. Бухкомстарис билан биринчи йилларда Бухоро тарихий топографияси бўйича араб тилли маълумотларни танқидий кўриб чиққан илк муаллифлардан бири И.И. Умняков (1890-1961 йй.), архитекторлар М.М. Логинов, Н.М. Бачинский ва Бухоро ёдгорликларини илк тадқиқотчиларидан бири – маҳаллий тарихчи М.Ю. Саиджоновлар ҳамкорлик қилишган.

Меъморий ёдгорликларни бизгача яхши сақланиб келишида ва сифатли таъмирлаш ишларида катта ҳисса қўшган авлодий халқ устаси Усто Ширин Муродовни тилга олмасликни иложи йўқ. Усто Ширин Муродовнинг ижодий фаолияти давом этган асосий йўналиш бу меъморий ёдгорликларни таъмирлаш эди.

Ширин Мурадов (уста Ширин) (1879-1957) – бухоролик меъмор, моҳир ганч ўймакор уста-сулолалар авлодидан бўлган. Ўзбекистон меъморий обидаларини таъмирлаш, консервация ва реконструкция қилишда астойдил жон куйдирган ва умри давомида етакчи малакали мутахассис бўлган. Усто Ширин Муродов нафақат Бухорода юртимизнинг турли жойларда ўз хунарлари туфайли хизмат қилган.

Кўҳна Бухоронинг меъморий ёдгорликларини таъмирлаш, сақлаб қолиш ишлари 1937-39 йилларда Б.Н. Засыпкин Уста Ширин Муродов билан бирга мазкур меъморчилик дурдонасини реставрациясини бошқаради. Уста Ширин Муродов Б.Н. Засыпкин бошчилигида Исмоил Самоний мақбараси ҳамда Моғокки-Аттор масжидида сифатли таъмирлаш амалиёт ишлари олиб борилган. Мазкур ёдгорликларни интерьерда деворлар анча қаттиқ сувоқ қатламидан тозаланади, деворнинг пастки қисми туздан қайнаган сув билан ювиб чиқилади. Девор беагини тўлдириш учун фақат мақбарани ёнини қозиш пайтида етарлича топилган сомонийлар даврига оид қадимги ғиштларни ишлатишга қарор қилади. Ёдгорликнинг ганч қоришмаси 1000 йил давомида қорайиб кетганлиги туфайли оқ ранг ва янги қоришма сифати бинони ташқи қиёфасини ва эстетикасини бузиб қўйиши мумкин эди [3]. Шунинг учун эски қоришма бўлаклари ва эски қоришманинг қириндилари дастлабки қайта ишлов (қиздириш ва майдалаш) йўли билан қайта реставрация қилинади. Бу амалиётда бинонинг декорацияси билан архитектоникаси, шунингдек, галереянинг тож қисми тўлиқ тикланди. Бу амалиёт XIX-асрнинг биринчи ярмига тегишли таъмирлаш технологияларидан бириҳисобланади. Чунки тарихий ёдгорликлар бомбардимон натижасида анча ёдгорликлар катта зарар кўрган эди. Нотинчликлар натижасида нафақат тарихий ёдгорликлар балки устахоналар ҳам талофатлар натижасида йўқотилган.

Бу амалиёт ўз даврида юсак баҳоланган ва ҳозирги кунгача таъмирланишни ўрганиш ва меъморий обидага эҳтиёткорона муносабатда бўлишнинг муносиб намунаси сифатида эътироф этилади. Ўша йиллари бу маданий қатлам ва ремонт сувоқ қатламини дастлабки тозалаш ва таъмирлашда қадимги ғиштларни йўниб қайтадан ишлатиш услубини Б.Н. Засыпкин ва уста Ширин Мурадов Магоки-Аттори масжиди, хусусан унинг XII аср билан белгиланган жанубий пештоқини реставрациясида қўллади [1].

1937 йилда Узкомстарис ташаббуси билан Самарқандда қадимий хунармандчилик техникаси - тош ўймакорлиги, ганч ёғоч ўймакорлиги, керамика ишлаб чиқаришни ўргатадиган устахона очилди. "Мактабдаги дарсларни усто Ширин Муродов олиб борди, у Б. Н. Засыпкин билан биргаликда 238 варақ расмли дарслик тайёрлади. Ушбу мактаб битирувчилари таниқли уста реставраторларга айланишди, улар ўз навбатида бир қатор олимларини ўқитдилар. Буларнинг барчаси меъморий ёдгорликларни илмий асосда тадқиқ этиш ва тиклашни анча ривожлантирди ва Ўрта Осиё реставраторлар мактабини яратишга ёрдам берди.[1].

Таъкидлаш зарурки, Ўзбекистон меъморий ёдгорликларини таъмирлаш илмий услубининг назарий пойдевори таниқли олим, архитектура мутахассиси Б.Н.Засыпкин томонидан халқ усталари билан ҳамкорлиги натижасида ўрнатилган. Унинг кўп йиллик кузатишлари ва амалий тажрибаси қатор илмий нашрларда ўз ифодасини топган.

Уста Ширин Муродовнинг давомчи шогирдлари обидаларга қайта яшариш бахш этган халқ меъморлари – Аминжон Саломов, Очил Бобомуродов, Рабби Қурбонов ва уларнинг издошлари Музаффар Мирзоев, Ибод Махмудов, Жалол Жўраев, Сайфулла Норов, Гайбулла Муҳаммедовларнинг меъморий меросимизни сақлашда ҳиссалари катта [13]. Уста Ширин Муродовнинг иқтидорли шогирди тажрибали меъмор уста Очил Бобомуродов 1922 йил Бухоро шаҳрида таваллуд топган. 1946 йил уста илк таъмирлаш ишларини катта устози Бухоро ёдгорликларини илмий таъмирлаш устахонасининг таъмирчи устаси Мажид Солиховдан ўрганиб кейинчалик моҳир усталар уста Аминжон Саломов ва уста Ширин Муродовлардан таъмирлаш сирларини ўрганган. Очил Бобомуродов 1946 йилдан бошлаб Бухоро СНРПМ (Специальная научно-реставрационная производственная мастерской)да ишлаб таниқли коммунистик меҳнат бригадасига раҳбарлик қилган [5].

Усто Очил Бобомуродов 1949 йилдан еттинчи разяд олиб мустақил уста сифатида иш бошлаган. Кейинчалик, Боймуродов Аҳмад, Хайитов Азим, Махмудов Ибод, Муҳаммедов Гайбулло, Норов Сайфулло, Аббосов Иброҳим, Обидинов Исоқ, Обидинов Акбар, Ражабов Козим, Фотохов Зариф ва бошқалар каби қирқдан ортиқ ўз шогирдларига таъмирлаш сирларини тўла ўргатган. Бундан ташқари ўғиллари Бобомуродов Баходир, Бобомуродов Ботир, Бобомуродов Бахтиёрлар ҳам моҳир таъмирловчи усталар бўлиб етишган [6].

Очил Бобомуродов устозидан ўрганган машаққатли хунарни, умри давомида устози бошлаган анъаналарни садоқат билан ривожлантириб ўз шогирдларига ўргатишда чарчамади.

Уста Очил Бобомуродов устозлари Рабижон Қурбонов, Хусенжон Остонов, Аминжон Салимовлар билан биргаликда Мирзо Улуғбек мадрасасининг (XV аср) шимол томонидаги айвонида шарафакори (шарафа – биноларда девор билан шип оралиғидаги муқарнас асосида тузилган ҳошия безак) [2] ишларини биргаликда бажаришган. Уста шарафакори – наққошлик, кошин-буриш, тахмин тахтасига теришдек вазифаларни юксак дид ва маҳорат билан бажариш сир асрорларини устозларидан ўрганган. “Кўп йиллик амалиёт тажрибасида устозлари Ширин Муродовнинг сўзлари нақадар ҳаётий эканлигига астойдил ишонч ҳосил қилдим” дейди усто Очил Бобомуродов [8].

Шуни айтиш жоизки ўз даврида усто Очил Бобомуродов ҳақида газеталарда жуда кўплаб мақолалар чоп этилган бўлиб жумладан “Правда восток” газетасида чоп этилган “Минора табиби” деган маълумот инсонни диққатини тортади. Чунки Очил Бобомуродов кўплаб минораларни ўз холига келтиришдек мураккаб вазифани бир нечамаротаба бажаришга муяссар бўлган. Бунга мисол қилиб Говкушон архитектура ансамблига кирувчи Ходжа-Калон масжиди ёнида улкан минорани айтишимиз мумкин.

1973 йил Минора бир томонга яъни масжид томонга 58 сантиметр оғган бўлиб, минорани асл холига келтириб тўғрилаш иши Тошкент илмий-реставрация устахонасига топшириган эди. Лойиҳага раҳбарлик қилиш учун Тошкент политехника институти қурилиш факультетининг ўқитувчиси, инженер Ефим Новик таклиф этилди. Ефим Новик пойдеворни текшириб, натижаларини ўрганиб чиқгач, минорани тўғирлаб қўйишининг

ниҳоятда оддий, шунинг билан бирга жуда оригинал лойиҳасини ишлаб чиқади: “Аввало миноранинг кўпроқ оғиб кетмаслиги учун у уч томонга йўғон симлар билан тортиб кўйилди. Шундан сўнг миноранинг остига ер билан баробар қилиб бетон ёткизишга киришилди. Бунинг учун пойдеворнинг ости кичик-кичик бўлакчаларга ажратиб биринкетин тупроғи уйиб олинди, уларнинг ўрни мустаҳкам бетон билан тўлдирилди. Бетон қуйиш ишлари тугаллангандан кейин, бетон пойдевор билан минора оралиғидаги жойга кум тўлдирилган қоплар жойланиб, қийшайган ҳолда тортиб кўйилган симларни оҳиста бушатишта киришилди.

Миноранинг вазни оғирлиги туфайли кум тўлдирилган қоплар ёрилиб минора бетон устига оҳиста ўрнатилди. Шундай қилиб, масжид томонга 58 сантиметр оған минора асл ҳолига ниҳоятда уч ой деганда ўз ўрнига мустаҳкамланди. Шундан кўп вақт минора пойдеворидаги тупроқни чиқариб ташлашга сарф бўлди”, дейди мутахассислар [7]. Минорани ўз ҳолига келтириш ва унинг пойдеворини мустаҳкамлаш ишини ўз маъсулиятига олган Бухоро ишлаб чиқариш-реставрация устахонасининг бригадаси коллективи алоҳида жонбозлик кўрсатди. Бу бригадага моҳир реставратор, Ўзбекистон халқ устаси Очил Бобомуродов раҳбарлигида амалга оширилган эди [7].

*О.Бобомуродов ва ўғиллари
Баҳром, Баҳодир, Бахтиёр.
“Правда” газета 1980 йил.*

*Реставраторлар:
О.Бобомуродов ва
И.Аббосов. Р.Гафурова
ва С.Величкина
фотоси.*

*О.Бобомуродов ва
шогирди Т.Обидов 1979
йил. В.Зверева фотоси
“Строительная”
газета.*

Калон минораси (1127)1922-1923 йилларда Минора фонарини таъмирлаш (Бухорони ўққа тутишда, Совет ҳокимияти ўрнатилиши даврида шикастланган). ишни уста Абдуқодир Боқиев олиб борди. 1957 йилда архитектор К.С.Крюков пойдеворни мустаҳкамлаш ва тиклашда, шунингдек, минора атрофидаги хавфсизлик зонасини яхшилаш бўйича лойиҳалаш ва реставрация ишларини барчасини Очил Бобомуродов амалга оширди. Шу билан бирга 1975 йилда минорада архитекторлар А.К.Боҳодухов, В.А.Шварц ва бошқалар реставрация лойиҳасини амалга оширдилар, унга кўра асосчи Очил Бобомуродов зилзила натижасида вайрон бўлган гумбазли фонарни қайта тиклаш ишларини амалга оширган.

Бугунги кунда Усто Очил Бобомуродовнинг фарзандлари Ботир ва Бахтиёр Бобомуродовлар ота касбини давом эттиришмоқда. Меъморий ёдгорликларни таъмирлаш билан биргаликда янги масжидларни барпо этишда халқ усталарининг анъанавий услубларини қўллашмоқда. Устоз шогирд аъналарини давом эттирган ҳолда ўз

шогирдларига таъмирлаш сирларини амалиётда ўргатиб бормоқда. Албатта бу анъана бугунги кунда жуда ҳам муҳим саналади.

Усто Ширин Муродовни шогирдларидан яна бири Усто Раббижон Қурбонов (1914-1983 йиллар) у стозодалар оиласида туғилган. Ёшлиқдан ота касбини ўрганиб, етук уста-таъмирчи бўлиб фаолият кўрсатди. Уста Бухоро маҳсул илмий-таъмирлаш устахонасида 35 йил катта уста лавозимида фаолият юритган. Уста Раббижон Қурбонов Бухоронинг меъморий ёдгорликларидан Тоқи Заргаран гумбазларини, Арк кўрғонининг бош пештоқини, Абдуллохон, Модарихон, Гавкушон, Абдуллазaxon мадрасаларини, Намозгоҳ, Болоховуз, Баланд масжидларини, Файзиобод хонақосини, Чор Бақр меъморчилик мажбуасининг бир қисмини, Ситораи Моҳи Хосса саройининг дарвоза пештоқини, Мавлоно Шариф, Пири Дастгир, Ванғози тош масжидларини таъмирлашда бош уста сифатида фаолият кўрсатди. Хоразм Хивадаги Пахлавон Махмуд мақбараси, Самарқанддаги Бибихоним масжидида таъмирлаш ишларини олиб борган.

Усто Раббижон Қурбонов 36 шогирдни тарбиялаб уста даражасига етказган. Шогирдлардан Азим Мавлоно, Ҳаким Мухторов, Раҳмон Қувватов, Музаффар Мирзаев, Ҳикмат Исматов ва бошқалар тарихий ёдгорликларни таъмирлашда фаолият юритган.

XIX-асрнинг иккинчи ярмида Ўзбекистонда халқ усталарининг фаол иштироки билан маҳаллий таъмирлаш мактаби ташкил этилди ва шаклланди. Ёдгорликларни таъмирлаш, консервациялаш, муҳандислик жиҳатидан мустаҳкамлаш бўйича маълум анъаналар, қоидалар ва усуллар юзага келди. Шу билан биргаликда вайрон бўлган тарихий ёдгорликларни таъмирлаш ишлари жадаллашиб, меъморий ёдгорликларининг ғиштларини, кошинларини, ишлаб чиқариш устахоналари қайта ишга тушди. 1980-йилларда маҳаллий хунарманд-усталар кулолчилик устахоналарида қадимгилардан деярли фарқ қилмайдиган безакли плиткаларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйишди.

Бугунги кунда меъморий ёдгорликларни таъмирлашда аҳволни ўнглаш учун аввало меъморий обидаларни реставрация қилиш касбини қайта тиклаш зарур. Нега десангиз, бизда XX асрнинг 30-90 йилларида тўпланган бой тажрибага таяниб ёдгорликларни таъмирлаш, тиклаш борасида ҳали ҳам етарли тажриба мавжуд. 1979 йилдан 1990 йилгача Тошкентда Марказий Осиёда ягона Ўзбекистон архитектура ёдгорликларини реставрация ва консервация қилиш лойиҳа-тадқиқот институти фаолият кўрсатган эди. Унда ёдгорликларни таъмирлаш ва консервациялаш лойиҳаси юзасидан уч юздан зиёд юқори малакали мутахассис ишлар, кимёвий лабораторияда эса қадимги қурилиш ва безак материалларининг таркиби ўрганиларди [4].

Мақоланинг хулоса қисмида, мамлакатимизнинг халқаро тарихий-маданий мақомини англаган ҳолда меъморий ёдгорликларни муҳофазалаш ва реставрация қилиш ишларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон меъморий обидаларини умрбоқийлигини сақлашга хизмат кўрсатган халқ усталарининг маъсулиятли хизматлари натижасида таъмирлаш усуллари юқори савиядаги такомиллашгани ва бу даражадаги маҳоратнинг бугунги кунда деярли сақланмаганини кўришимиз мумкин. Меъморий ёдгорликларни таъмирлашда сифатли хом ашёлар, муқобил ғиштлар, меъморий безаклар, умрбоқий бўёқ ва кошинлар тайёрлаш масаласи бугунги кунда ҳам жуда долзарб ҳисобланади. Шу билан биргаликда, йўқолиб борилаётган устоз – шогирд анъаналарини қайта тиклаш ва бу жудаям муҳимлигини тарихимизни намоён қилиб турган меъморий меросимиз мисолида кўришимиз мумкин.

Шундай экан, таъмирлаш ишларига бефарқ бўлмасдан, устоз шогирд анъаналари, сулолавий устозодалар ва моҳир реставратор-усталар қўллаган техникаларни ўрганган ҳолда, уларнинг таъмирлаш услубларини қайта тиклаш шу билан биргаликда таъмирлаш мактабини қайта тиклаш вақти келди. Бугунги кунда юртбошимиз томонидан меъморий меросга бўлган эътиборининг янада ошгани ва берилаётган кенг қўламдаги имкониятлардан фойдаланиб олдинги таъмирлаш мактабини қайта тиклаш муҳим аҳамият касб этади. Яна бир бор таъкидлаш зарурки ёдгорликларни реставрацияси жуда мураккаб ва нозик жараён бўлиб, халқаро қабул қилинган илмий услублар асосида кўп йиллар давомида эгалланган профессионал билим, амалий тажриба, ҳар бир иншоотга нисбатан индивидуал чуқур ёндашиб амалга оширилиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Крюков К.С. Организационные формы охраны и реставрации памятников архитектуры Узбекистана (1920-1990) // АСУ № 8. Ташкент, 1990. С.34-36.
2. Зоҳидов П.Ш. Меъмор олами. Тошкент, 1996
3. Юсупова М.А. Актуальные проблемы реставрации памятников архитектуры Узбекистана // Международная научно практическая конференция “Проблемы реставрации и использования памятников архитектуры Узбекистана”. Самарканд, 2004. 33-35 б.
4. Юсупова М.А. Умрбокий меросимизга зиен етмасин // "Хуррият" Тошкент, 2018,7 б.
5. Государственный Архив Бухарской области. Личный фонд Бобомуродова. Документы служебной деятельности за 1963-87 годы.
6. Государственный архив Бухарский Область. Фонд №1294.
7. Хўжаев Э. АПН муҳбири “Минора тикланди” // Совет Ўзбекистони. № 117. 1973.
8. Уста Очил Бобомуродов кундалиги “Устоз Мирзо Ширин Муродов айтганлари 1954 сентябр” 1990.